

Krystyna Maria Koza

ORCID: 0000-0002-7356-171X

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

The Marshal Józef Piłsudski Central Military Library, Poland

Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej

Doctoral School of the War Studies University

e-mail: k.koza@ron.mil.pl

Nowy wymiar wojny zdominowanej przez roboty

The New Dimension of Robot-Dominated Warfare

DOI: 10.5281/zenodo.17481387

Streszczenie: Postęp technologiczny w zakresie konstruowania systemów bezzałogowych pozwala domniemywać, że w krótkiej perspektywie czasowej wojny będą prowadzone przez roboty, a nie przez ludzi. Już dziś widać wzrost wykorzystania systemów bezzałogowych w działaniach militarnych. Przykładem jest wojna Rosji z Ukrainą, nazywana pierwszą wojną dronów. Może ona stanowić moment przełomowy, po którym przyszłe wojny będą toczone przez autonomiczne roboty militarne. W związku z tym pojawiają się pytania o współczesne trendy, perspektywy rozwoju oraz implikacje prawne i etyczne użycia robotów militarnych. Warto również zwrócić uwagę na zagrożenia związane z wykorzystaniem systemów bezzałogowych przez organizacje terrorystyczne oraz na kwestie odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez autonomiczne systemy broni.

Słowa kluczowe: nowe technologie, roboty militarne, autonomiczne roboty militarne, sztuczna inteligencja (SI), systemy bezzałogowe, działania zbrojne

Abstract: Technological advancements in the construction of unmanned systems suggest that in the near future, wars will be fought by robots rather than humans. We are already witnessing an increase in the use of unmanned systems in military operations. An example is the war between Russia and Ukraine, referred to as the „first drone war”. This conflict may be a turning point, after which future wars will be conducted by autonomous military robots. Consequently, questions arise about contemporary trends, development prospects, and the legal and ethical implications of using military robots. It is also important to consider the threats posed by the use of robots by terrorist organisations and the issue of accountability for decisions made by autonomous weapon systems.

Keywords: new technologies, military robots, autonomous military robots, artificial intelligence (AI), unmanned systems, military operations

WSTĘP

Wojna prowadzona przez maszyny przeciwko ludzkości od lat rozpała wyobraźnię odbiorców kultury masowej. Wizje przedstawiane w filmach i książkach science fiction stają się, wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem systemów bezzałogowych i sztucznej inteligencji, rzeczywistością współczesnego świata. Przykładem może być tocząca się za polską wschodnią granicą pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą, która jest już nazywana pierwszą wojną dronów¹. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że postęp technologiczny – szybsze i wydajniejsze procesory, rozwój sztucznej inteligencji, a także wzrost efektywności ekonomicznej, w tym spadek cen komponentów potrzebnych do produkcji systemów bezzałogowych – sprawił, iż te środki walki mogą być tworzone nie tylko przez korporacje, ale także przez osoby fizyczne czy organizacje terrorystyczne.

Za sprawą wysokiej – raportowanej – skuteczności systemów bezzałogowych, niskich kosztów produkcji i łatwej zastępowalności komponentów stają się one coraz powszechniej stosowanym wyposażeniem wojsk. Jak każdy nowy rodzaj uzbrojenia – budzą obawy i zastrzeżenia natury moralno-prawnej, zwłaszcza gdy przeanalizuje się sposoby ich wykorzystania do ataków na ludność cywilną na przykład przez Federację Rosyjską. Szacuje się, że podczas 1000 dni wojny Rosja przeprowadziła setki ataków na ukraińskie miasta i obiekty strategiczne, wykorzystując około 14 tys. dronów². Nie ulega wątpliwości, że wojna Rosji z Ukrainą stanowi moment przełomowy, od którego w przyszłych konfliktach zbrojnych używane będą głównie roboty militarne, a wraz z rozwojem technicznym – także w pełni autonomiczne systemy.

METODOLOGIA

Przedstawiona powyżej sytuacja problemowa była podstawą podjęcia badań w celu identyfikacji zmian współczesnego pola walki. Problem główny można sformułować jako następujące pytania szczegółowe:

- 1) Czym są roboty militarne?
- 2) Jakie są współczesne trendy w zakresie wykorzystania robotów militarnych?
- 3) Jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na perspektywy rozwoju robotów militarnych?

¹ S. Cropsey, *Drone Warfare In Ukraine: Historical Context And Implications For The Future*, Hoover Institution, <https://www.hoover.org/research/drone-warfare-ukraine-historical-context-and-implications-future> [dostęp: 2.01.2025].

² B. Witoszka, *1000 dni wojny w Ukrainie. Wiemy, ile rakiet i dronów wystrzeliła Rosja*, <https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/militaria/1000-dni-wojny-w-ukrainie-oto-ile-rakiet-wystrzelila-rosja/v942rnj> [dostęp: 2.01.2025].

- 4) Jakie są konsekwencje prawne i problemy etyczne użycia robotów militarnych z zaimplementowaną sztuczną inteligencją podczas konfliktów zbrojnych?

By udzielić odpowiedzi na te pytania, zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu, zarówno publikacji zwartych, prasowych, jak i zamieszczonych na witrynach czy serwisach internetowych.

CZYM SĄ ROBOTY MILITARNE?

Zgodnie z encyklopedyczną definicją robotem nazywamy *cybernetyczną (sterowaną) maszynę lokomocyjno-manipulacyjną przeznaczoną do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka*³. Pierwsze roboty miały za zadanie wykonywać ciężkie i niebezpieczne dla człowieka prace i wykorzystywane były przede wszystkim w przemyśle, przy powtarzalnych czynnościach, na przykład przy taśmach montażowych. Wraz z postępem technologicznym i zmniejszaniem robotów znalazły one powszechne zastosowanie w innych dziedzinach życia: poczynając od niewielkich robotów sprzątających mieszkania, poprzez roboty wykorzystywane w logistyce, na przykład w magazynach wysokiego składowania, na systemach militarnych kończąc.

Roboty saperskie używane są przez siły porządkowe czy wojsko przy rozbrajaniu ładunków wybuchowych i niebezpiecznych. Roboty militarne wyposażone w szereg sensorów wspomagają rozpoznanie z powietrza⁴, wody⁵ oraz na lądzie⁶. Zdalnie sterowane drony powietrzne na szeroką skalę wykorzystywano podczas działań zbrojnych w Iraku (2003-2011), Afganistanie (2001-2021) czy też przeciwko Państwu Islamskiemu (2013-2014)⁷. Za coraz powszechniejszym stosowaniem robotów militarnych przemawiają możliwości prowadzenia działań bez ryzyka dla operatorów stacjonujących poza obszarem operacji wojskowych. Ochrona własnych zasobów osobowych to ważny argument za używaniem robotów militarnych w konfliktach zbrojnych. Wyszkolenie operatora systemu bezzałogowego jest tańsze niż wyszkolenie

³ *Encyklopedia PWN*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/robot;3968150.html> [dostęp: 2.01.2025].

⁴ M. Harbaugh, *Unmanned Aerial Systems (UAS) for Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)*, <https://dsiac.dtic.mil/wp-content/uploads/2018/05/UNMANNED-AERIAL-SYSTEMS-UAS-FOR-INTELLIGENCE-SURVEILLANCE-AND-RECONNAISSANCE-ISR.pdf> [dostęp: 3.01.2025].

⁵ J. Bae, J. Hong, *Survey on the Developments of Unmanned Marine Vehicles: Intelligence and Cooperation*, <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4643> [dostęp: 3.01.2025].

⁶ A. Hung, S. Price, *Unmanned Ground Vehicle Deployment System*, [w:] „Proceedings of the Annual General Donald R. Keith Memorial Conference” 2019, https://www.ieworldconference.org/content/WP2019/Papers/GDRKMCC-19_24.pdf [dostęp: 3.01.2025].

⁷ T. Zieliński, *Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego*, „Humanities and Social Studies” 2018, vol. XXIII, 25 (1/2018), <https://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/384>.

załogi na przykład samolotu⁸. Jednak należy też podkreślić istotny negatywny wpływ prowadzenia wojen na odległość na operatorów obsługujących roboty. Według badań psychologicznych przeprowadzonych na służących w Siłach Powietrznych USA operatorach dronów u 46-48 procent z nich występowały poważne objawy psychiatryczne, które znacząco wpływały na realizację zadań bojowych. Trzeba dodać, że 14-33 procent operatorów cierpiało na wypalenie zawodowe⁹.

WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ROBOTÓW MILITARNYCH

Chociaż historia systemów bezzałogowych rozpoczęła się prawie 100 lat temu – od badań nad kierowanymi radiowo-powietrznymi środkami rażenia¹⁰, to znaczny wzrost ich wykorzystania nastąpił na przełomie XX i XXI wieku. Początkowo bezzałogowe systemy powietrzne¹¹, ze względu na możliwość implementacji szeregu sensorów, wykorzystywane były przede wszystkim w wywiadzie, rozpoznaniu i obserwacji¹². Wraz z rozwojem technologii systemy bezzałogowe zaczęto wyposażać w efekторы. Po raz pierwszy w celach bojowych wykorzystano systemy bezzałogowe w 2001 roku w Afganistanie – zmodernizowany dron MQ-1 Predator mógł przenosić i wystrzeliwać pociski AGM-114 Hellfire. Obecnie drony wykorzystywane są powszechnie w toczących się konfliktach zbrojnych. Doświadczenia ukraińskie pokazały, że

⁸ Według raportu RAND Corporation wyszkolenie pilota w zależności od typu samolotu w 2018 roku kosztowało od 1 mln dolarów do 12 mln dolarów. Por.: W. W. Taylor, J. H. Bigelow, J. A. Ausink, *Absorbing Air Force Fighter Pilots: Parameters, Problems, and Policy Options*, <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1068.html> [dostęp: 2.01.2025]; A. H. Moore, *How much does it cost to train an Air Force pilot? A lot*, <https://www.sandboxx.us/news/how-much-does-it-cost-to-train-an-air-force-pilot-a-lot/> [dostęp: 2.01.2025]. Natomiast wyszkolenie pilota dronów w 2008 roku kosztowało około 65 tys. dolarów. Por.: United States Government Accountability Office (GAO), *Air Force: Actions Needed to Strengthen Management of Unmanned Aerial System Pilots (GAO14316)*. April 10, 2014, <https://www.gao.gov/assets/gao-14-316.pdf> [dostęp: 3.01.2025].

⁹ R. K. Saini, V. K. Raju, A. Chail, *Cry in the sky: Psychological impact on drone operators*, „Industrial Psychiatry Journal”, October 2021, https://journals.lww.com/inpj/fulltext/2021/30001/cry_in_the_sky__psychological_impact_on_drone.5.aspx [dostęp: 2.01.2025]; W. Chappelle, T. Goodman, L. Reardon, L. Prince, *Combat and operational risk factors for post-traumatic stress disorder symptom criteria among United States air force remotely piloted aircraft “Drone” warfighters*, „Journal of Anxiety Disorders” 2019, v. 62, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618518302238> [dostęp: 2.01.2025].

¹⁰ J. F. Keane, S. S. Carr, *A Brief History of Early Unmanned Aircraft*, „Johns Hopkins APL Technical Digest” 2013, vol. 32, No 3, <https://secwww.jhuapl.edu/techdigest/content/techdigest/pdf/V32-N03/32-03-Keane.pdf?utm> [dostęp: 2.01.2025].

¹¹ Bezzałogowy system powietrzny – system składający się z bezzałogowego statku powietrznego, systemu wsparcia oraz całości wyposażenia i personelu niezbędnego do kierowania bezzałogowym statkiem powietrznym; AAP-6 (2017) *Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO*, <https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf> [dostęp: 2.01.2025]. Należy zwrócić uwagę, że słownik ten nie uwzględnia systemów bezzałogowych innych niż powietrzne.

¹² W. Leśnikowski, *Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 134.

na współczesnym froncie przydają się zarówno specjalistyczne militarne systemy bezzałogowe (na przykład turecki dron Bayraktar TB2), jak i systemy dostępne na rynku cywilnym. Pod koniec grudnia 2024 roku Institute for the Study of War (pol. Instytut Studiów nad Wojną) donosił o pierwszym ukraińskim skutecznym ataku lądowym systemów bezzałogowych na pozycje rosyjskie. Według doniesień, w pobliżu wsi Łyptsi, na północ od Charkowa, wojska ukraińskie zniszczyły pozycje rosyjskie, wykorzystując pojazdy bezzałogowe uzbrojone w karabiny maszynowe oraz drony do stawiania min i rozminowywania¹³.

Rozbrajanie improwizowanych ładunków wybuchowych (dalej IED – ang. *improvised explosive device*) to jedno z powszechnych już zastosowań robotów militarnych. W dobie konfliktów asymetrycznych zagrożenia stwarzane przez IED są bardzo poważne. Szacuje się, że 40 procent wszystkich przyczyn zgonów w Afganistanie w latach 2001-2015 było spowodowane obrażeniami od IED¹⁴. Ponadto dostępność materiałów i źródeł informacji o konstruowaniu improwizowanych ładunków wybuchowych sprawia, że są one chętnie wykorzystywane przez terrorystów. Wskutek zwiększenia liczby robotów militarnych, w tym robotów saperskich, maleje ryzyko zranienia lub śmierci żołnierzy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na początku Operation Iraqi Freedom (2003) wojska amerykańskie dysponowały kilkoma robotami militarnymi, a w 2009 roku ich liczba wynosiła już 5300¹⁵.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat prowadzono prace nad stworzeniem robotów militarnych, które można by wykorzystać we wsparciu, a przede wszystkim w logistyce. Do bardziej zaawansowanych programów zaliczały się BigDog oraz LS3¹⁶. Roboty, które w założeniu miały funkcjonować jako konie juczne podążające za oddziałem, nie zdały egzaminu ze względu na hałas wytwarzany przez napędzające je silniki¹⁷. Jednocześnie podkreślano potencjalne trudności z ich naprawą w przypadku awarii podczas realizacji zadań bojowych.

Najbardziej zaawansowane prace trwają nad bezzałogowymi systemami powietrznymi, co wynika przede wszystkim z ich równoległego rozwoju z lotnictwem cywilnym¹⁸. Doświadczenia z frontu na Ukrainie pokazują, że należy zwiększyć odporność tych

¹³ Institute for Study of War, *Russian Offensive Campaign Assessment*, December 20, 2024, <https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024> [dostęp: 2.01.2025].

¹⁴ G. Motrycz, *Przypadki użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych*, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2017, nr 2, s. 30.

¹⁵ P. W. Singer, *Military robots and the future of war (speech during TED conference 2009)*, https://www.ted.com/talks/p_w_singer_military_robots_and_the_future_of_war [dostęp: 2.01.2025].

¹⁶ Realizowane przez firmę Boston Dynamics na zlecenie Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA).

¹⁷ A. Deleger, *Marines' LS3 robotic mule is too loud for real-world combat. Five years and \$42 million later, the robodog project is shelved*, <https://arstechnica.com/information-technology/2015/12/us-militarys-ls3-robotic-mule-deemed-too-loud-for-real-world-combat/> [dostęp: 2.01.2025].

¹⁸ M. Bucholc, *Bezzałogowe systemy powietrzne. Wymiar współczesny i perspektywy*, [w:] *Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego*, red. nauk. M. Szuniewicz, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015, s. 53.

systemów na zagłuszanie, skutkujące odcięciem operatora od systemu albo wręcz ich zniszczeniem. Eliminacja ryzyka zagłuszenia czy zmniejszenie wykrywalności systemów przez detektory wyłapujące sygnały radiowe możliwe jest dzięki zastosowaniu sterowania światłowodowego. Co więcej, systemy takie nie tracą łączności z operatorem, gdy znajdują się na przykład w budynkach lub tunelach. Światłowód uniemożliwia też przejście przez przeciwnika transmisji wideo, którą – co należy podkreślić – cechuje wysoka jakość obrazu. Takie systemy są niewykrywalne dla żołnierzy stosujących indywidualne wykrywacze dronów, identyfikujące sygnały radiowe z odległości 1-2 kilometrów¹⁹. Wadą sterowania poprzez światłowód okazuje się przede wszystkim zmniejszenie możliwości przesyłania przez system na przykład ładunków wybuchowych, o masę nawiniętego przewodu światłowodowego; dodatkowo taki system jest wolniejszy i mniej manewrowy. Pierwsze doniesienia o zastosowaniu światłowodu pojawiły się w połowie 2024 roku, kiedy Rosja użyła podczas walk w obwodzie kurskim drona „Książę Wandal Nowogrodzki”²⁰. Na przełomie grudnia 2024 i stycznia 2025 roku informowano o zastosowaniu tej technologii również przez stronę ukraińską²¹.

SZTUCZNA INTELIGENCJA JAKO ŚRODEK AUTONOMIZACJI ROBOTÓW MILITARNYCH

Roboty militarne, choć są coraz liczniejsze i coraz powszechniej wykorzystywane na współczesnym polu walki, nadal wymagają obsługi przez człowieka (sterowanie). Obecnie stosowane są roboty sterowane i półautonomiczne. Prace nad systemami w pełni niezależnymi ciągle trwają. Robotami autonomicznymi będą maszyny zdolne do samodzielnego wykonywania zadania, jak również do analizy i wykorzystywania informacji docierających do sensorów. Jeśli robot, półautonomiczny lub autonomiczny, będzie miał zdolność adaptacji do wcześniej nieznanymi warunków działania, to będzie można uznać go za robota inteligentnego²². Dotychczas nie opracowano autonomicznych robotów czy też w pełni autonomicznych systemów bojowych²³. Jednakże w ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się intensywny rozwój sztucznej inteligencji, która może na nowo zdefiniować pojęcie robotów.

¹⁹ P. Juraszek, *Niewykrywalny i odporny na zagłuszarki. Ukraińcy testują nowego drona*, <https://tech.wp.pl/niewykrywalny-i-odporny-na-zagluszarki-ukraincy-testuja-nowego-drona,7056839118117440a> [dostęp: 3.01.2025].

²⁰ S. Biliński, *Ukraińskie drony sterowane światłowodem. Armie rosyjską zaatakował nowy typ drona*, <https://forsal.pl/swiat/bezpieczenstwo/artykuly/9699542,ukrainskie-drony-sterowane-swiatlowodem-armie-rosyjska-zaatakowal-now.html> [dostęp: 3.01.2025].

²¹ Ministerstwo Obrony przeprowadziło pokaz demonstracyjny dronów FPV sterowanych przez światłowód dla Sił Zbrojnych Ukrainy (tłumaczenie automatyczne), <https://mod.gov.ua/news/minoboroni-provelo-demonstracijnij-pokaz-fpv-droniv-kerovanih-cherez-optovolokno-dlya-zsu> [dostęp: 20.01.2025].

²² W. Miszański, Z. Świątnicki, R. Wantoch-Rekowski, *Inteligentne roboty wojskowe*, Bellona – Instytut Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2001, s. 44.

²³ T. Zieliński, *Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych...*, dz. cyt.

W najszerszym rozumieniu SI to zdolność maszyn do rozumowania, uczenia się, planowania i kreatywności. Sztuczna inteligencja umożliwi robotom postrzeganie otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają, i rozwiązywanie problemów, działanie w kierunku osiągnięcia określonego celu²⁴.

Implementacja narzędzi sztucznej inteligencji w coraz powszechniej wdrażanych w siłach zbrojnych systemach bezzałogowych rodzi obawy. Pisarz science fiction Isaac Asimov w opowiadaniu *Zabawa w berka* opublikowanym w 1942 roku zawarł trzy prawa robotyki²⁵. Według pierwszego prawa robot nie mógł skrzywdzić człowieka. Tymczasem głównym źródłem finansowania rozwoju robotów są siły zbrojne, co wskazuje na utopijność teorii Asimova. Według prognoz „roboty-zabójcy” staną się powszechnym środkiem walki zarówno na lądzie, w powietrzu, w wodzie, jak i w przestrzeni kosmicznej²⁶.

Pionierem w dziedzinie zastosowania narzędzi SI w działaniach militarnych był Izrael, który opracował programy Habsora, Where’s Daddy? i Lavender²⁷. Ich zadaniem były identyfikacja i lokalizacja – na podstawie skaningu mediów społecznościowych oraz łączności komórkowej – Palestyńczyków podejrzewanych o przynależność do Hamasu lub Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Armia izraelska dokonywała bombardowań celów wskazanych przez wymienione programy. Lavender wytypował około 37 tys. Palestyńczyków, z czego prawie 4 tys. osób mogło nie być związanych z Hamasem, ponieważ twórcy programu założyli 10-procentowy margines błędu. Co więcej, algorytmy zostały tak zaprogramowane, że dopuszczały, iż wskutek zaplanowanego nalotu na wskazane miejsce może być nawet 15-20 ofiar wśród ludności cywilnej²⁸.

Przykład zastosowania sztucznej inteligencji przez Izrael, a przede wszystkim towarzyszące temu kontrowersje wpisują się w szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności etycznej i moralnej łączącej się z użyciem inteligentnych robotów.

²⁴ Parlament Europejski, *Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania*, <https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20200827STO85804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania> [dostęp: 2.01.2025].

²⁵ I. Asimov, *Zabawa w berka*, [w:] tegoż, *Ja, robot*, Limbus, Bydgoszcz 1993, s. 52. Są to: 1. Robot nie może zranić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić do jego nieszczęścia. 2. Robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że stoi to w sprzeczności z Pierwszym Prawem. 3. Robot musi dbać o siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem. Czwarte prawo, tzw. prawo zerowe, zostało dodane w opowiadaniu *Roboty i imperium*. 0. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości.

²⁶ W. Bienkowski, *Roboty wojskowe w zastosowaniach militarnych. Zastrzeżenia natury prawnej i etycznej*, [w:] *Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego*, red. nauk. M. Szuniewicz, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015, s. 30.

²⁷ E. Dwoskin, *Israel built an ‘AI factory’ for war. It unleashed it in Gaza*, <https://eu.detroitnews.com/story/news/world/2024/12/30/israel-built-an-ai-factory-for-war-it-unleashed-it-in-gaza/77317199007/> [dostęp: 2.01.2025]; Y. Abraham, *‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza* <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/> [dostęp: 2.01.2025]; Y. Abraham, *A mass assassination factory: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza*, <https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/> [dostęp: 2.01.2025].

²⁸ Y. Abraham, *‘Lavender’...*, dz. cyt.

Nietrudno sobie wyobrazić, że taki program jak Lavender zaimplementowany w autonomicznym dronie powietrznym dokona nalotu na zidentyfikowany cel z pominięciem zasady rozróżniania wynikającej z artykułu 51 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskiej²⁹.

PRAWNE I ETYCZNE IMPLIKACJE STOSOWANIA ROBOTÓW MILITARNYCH

Potencjalne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego to jedno z zagadnień pojawiających się w debacie publicznej poświęconej etycznym i prawnym aspektom funkcjonowania autonomicznych systemów broni. Istotny wpływ na nią ma istniejąca od 2013 roku Kampania na rzecz Powstrzymania Zabójczych Robotów³⁰. Zdaniem prowadzących kampanię *autonomiczne systemy broni stanowią większe zagrożenie dla ludzkości niż broń jądrowa*³¹. Warto w tym miejscu podkreślić, że problematyka autonomicznych systemów broni pojawia się w dyskusjach także na politycznej arenie międzynarodowej. 5 listopada 2024 roku Pierwszy Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjął rezolucję w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, mając na uwadze *poważne wyzwania i obawy, jakie nowe i pojawiające się zastosowania technologiczne w dziedzinie wojskowości, w tym związane ze sztuczną inteligencją i autonomią systemów uzbrojenia, [rodzą] z humanitarnego, prawnego, bezpieczeństwa, technologicznego i etycznego punktu widzenia*³². W rezolucji zwrócono także uwagę na ryzyko negatywnego wpływu autonomicznych systemów uzbrojenia na bezpieczeństwo światowe oraz stabilność regionalną i międzynarodową, w tym ryzyko zaostrzenia istniejących konfliktów i kryzysów humanitarnych, a także obniżania progów i eskalacji tychże konfliktów. Podjęcie decyzji o wysłaniu do walki zamiast żołnierzy robotów militarnych jest prostsze i nie wzbudza tak dużych kontrowersji społecznych. Ludziom łatwiej zaakceptować utratę robotów, których produkcja jest coraz mniej kosztowna, niż utratę życia przez żołnierzy, zwłaszcza w kontekście zmniejszonego przyrostu naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim bogatych państw zachodnich, których

²⁹ Artykuł 51 ust. 2: Celem ataków nie mogą być ani ludność cywilna jako taka, ani osoby cywilne. Zabronione są akty i groźby przemocy, których głównym celem jest zastraszenie ludności cywilnej. *Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.*, Dz. U. 1992 nr 41, poz. 175.

³⁰ ang. *Campaign to Stop Killer Robots*, <https://www.stopkillerrobots.org/>.

³¹ Za: K. Kowalczevska, *Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, s. 25.

³² *Lethal autonomous weapons systems*, <https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/305/45/pdf/n2430545.pdf> [dostęp: 4.01.2025].

mieszkańcy żyją w dobrobycie i względnym spokoju. Takie kraje chętniej będą uzupełniać robotami wakaty w siłach zbrojnych.

W dobie konfliktów asymetrycznych³³ należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania robota militarnego przez organizacje terrorystyczne czy ekstremistyczne. Zamiast rekrutować nowych członków, ugrupowania tego typu zapewne będą przeznaczając posiadane środki na pozyskiwanie technologii i szkolenie operatorów. W miejsce zamachowców samobójców zaczną wykorzystywać na przykład drony kamikadze.

Nie bez znaczenia jest kwestia odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez systemy autonomiczne. Żołnierz czy operator systemu bezzałogowego realizują zadania w ramach otrzymanych rozkazów. A co się stanie, gdy system będzie samodzielnie podejmował decyzje? Oczywiście autorka nie ma na myśli decyzji o przemieszczaniu się robota czy działaniach rozpoznawczych, gdyż te nie stanowią zagrożenia dla życia ludzkiego. Chodzi o wybór celów i użycie systemów uzbrojenia (siły). Obecnie kategoryzuje się bezzałogowe roboty militarne z uwzględnieniem poziomu interwencji człowieka w ich działania. W efekcie rozróżnia się o systemy, w których:

- robot może wybrać cel i użyć systemów uzbrojenia wyłącznie na polecenie człowieka (operatora) – *human-in-the-loop* (człowiek w procesie);
- robot może wybrać cel i użyć systemów uzbrojenia pod nadzorem człowieka, który może nadpisać działania robota – *human-on-the-loop* (człowiek ponad procesem);
- robot może wybrać cel i użyć systemów uzbrojenia bez ingerencji lub jakiegokolwiek udziału człowieka (operatora) – *human-out-the-loop* (człowiek poza procesem)³⁴.

Czy robot może ponosić odpowiedzialność za zabicie cywilów z pominięciem zasady rozróżniania i proporcjonalności? Gdzie kończy się odpowiedzialność osoby programującej takiego robota (wydającej rozkazy)? Kto będzie odpowiadał za skutki działań robota militarnego w sytuacji nieuprawnionej zmiany algorytmów (włamania do oprogramowania)? Te kwestie są nie bez znaczenia, gdy uwzględni się, że żołnierz nie ma prawa do podejmowania decyzji niezgodnych, sprzecznych z prawem. Jak również nie ma prawa do podejmowania decyzji na korzyść przeciwnika (zdrada). Można przecież porównać błąd w oprogramowaniu robota militarnego do podjęcia

³³ *Konflikty asymetryczne definiuje się jako sytuację, w której z powodu dysproporcji w potencjale militarnym lub innych zasobach używanych w konflikcie, a także różnic kulturowych, jedna ze stron decyduje się na stosowanie metod, środków i taktyk niekonwencjonalnych z punktu widzenia przeciwnika. Konflikt asymetryczny może mieć charakter międzynarodowy (między krajami) albo wewnętrzny (np. ruch separatystyczny lub bunt przeciw rządowi), a jego strony mogą być krajem i zewnętrznym podmiotem niepaństwowym, na przykład organizacją terrorystyczną.* Definicja za M. Kuć, *The specific nature of asymmetric conflicts*, „Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”, t. XIII, 2020, nr 2, s. 376-377, <https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/5854/6116> [dostęp: 18.09.2025].

³⁴ K. Kowalczevska, *Sztuczna inteligencja na wojnie...*, dz. cyt., s. 41.

samodzielnej decyzji przez żołnierza, a włamanie do oprogramowania do działania przez żołnierza na korzyść przeciwnika.

Stąd też konieczne jest w przypadku opracowywania nowych systemów, zwłaszcza w pełni autonomicznych robotów militarnych, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oprogramowania. Należy przy tym uwzględnić udział podmiotów cywilnych w pracach nad technologią. Z jednej strony różnego rodzaju startupy tworzą koncepcje wybiegające poza ramy standardowych rozwiązań, a z drugiej strony rodzi się pytanie o to, czyje interesy finansowe czy polityczne reprezentują. Nie pozostaje to bez wpływu na kwestie bezpieczeństwa.

PODSUMOWANIE

Rozwój technologii z pewnością doprowadzi do powstania autonomicznych robotów militarnych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Współczesne tendencje w konstruowaniu systemów bezzałogowych w połączeniu ze spadkiem cen komponentów i zmianami demograficznymi sprawiają, że w przyszłości państwa wysoko rozwinięte będą wykorzystywać roboty w działaniach zbrojnych. Pozostaje mieć nadzieję, że opisywane systemy będą konstruowane z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, a ich użycie zostanie uregulowane odpowiednimi przepisami, chociażby w ramach Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

Asimov I., *Zabawa w berka*, [w:] tegoż, *Ja, robot*, Limbus, Bydgoszcz 1993;

Bieńkowski W., *Roboty wojskowe w zastosowaniach militarnych. Zastrzeżenia natury prawnej i etycznej*, [w:] *Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego*, red. nauk. M. Szuniewicz, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015;

Bucholc M., *Bezzałogowe systemy powietrzne. Wymiar współczesny i perspektywy*, [w:] *Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego*, red. nauk. M. Szuniewicz, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015;

Kowalczevska K., *Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021;

- Leśnikowski W., *Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017;
- Miszalski W., Świątnicki Z., Wantoch-Rekowski R., *Inteligentne roboty wojskowe*, Bellona – Instytut Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2001.

Druki ciągłe:

- Abraham Y., *A mass assassination factory: Inside Israel's calculated bombing of Gaza*, „+972 Magazine” 2023, November 30, <https://www.972mag.com/mass-assassination-factory-israel-calculated-bombing-gaza/> [dostęp: 2.01.2025];
- Abraham Y., *Lavender: The AI machine directing Israel's bombing spree in Gaza*, „+972 Magazine” 2024, April 3, <https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/> [dostęp: 2.01.2025];
- Bae J., Hong J., *Survey on the Developments of Unmanned Marine Vehicles: Intelligence and Cooperation*, „Sensors” 2023, 23(10), 4643, <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4643> [dostęp: 3.01.2025];
- Biliński S., *Ukraińskie drony sterowane światłowodem. Armie rosyjską zaatakował nowy typ drona*, „Forsal.pl” 2024, 23 grudnia, <https://forsal.pl/swiat/bezpieczenstwo/artykuly/9699542,ukrainskie-drony-sterowane-swiatlowodem-armie-rosyjska-zaatakowal-now.html> [dostęp: 3.01.2025];
- Chappelle W., Goodman T., Reardon L., Prince L., *Combat and operational risk factors for post-traumatic stress disorder symptom criteria among United States air force remotely piloted aircraft “Drone” warfighters*, „Journal of Anxiety Disorders” 2019, v. 62, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618518302238> [dostęp: 2.01.2025];
- Deleger A., *Marines' LS3 robotic mule is too loud for real-world combat. Five years and \$42 million later, the robodog project is shelved*, „Ars Technica” 2015, December 29, <https://arstechnica.com/information-technology/2015/12/us-militarys-ls3-robotic-mule-deemed-too-loud-for-real-world-combat/> [dostęp: 2.01.2025];
- Dwoskin E., *Israel built an 'AI factory' for war. It unleashed it in Gaza*, „The Detroit News” 2024, December 30, <https://eu.detroitnews.com/story/news/world/2024/12/30/israel-built-an-ai-factory-for-war-it-unleashed-it-in-gaza/77317199007/> [dostęp: 2.01.2025];
- Keane J. F., Carr S. S., *A Brief History of Early Unmanned Aircraft*, „Johns Hopkins APL Technical Digest” 2013, vol. 32, No 3, <https://secwww.jhuapl.edu/techdigest/content/techdigest/pdf/V32-N03/32-03-Keane.pdf?utm> [dostęp: 2.01.2025];
- Kuć M., *The specific nature of asymmetric conflicts*, „Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”, t. XIII, 2020, nr 2, <https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/5854/6116> [dostęp: 18.09.2025];
- Motrycz G., *Przypadki użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych*, „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe” 2017, nr 2(44), <https://www.researchgate.net/>

- publication/354168139_PRZYPADKI_UZYCIA_IMPROWIZOWANYCH_URZADZEN_WYBUCHOWYCH [dostęp: 2.01.2025];
- Saini R. K., Raju V. K., Chail A., *Cry in the sky: Psychological impact on drone operators*, „Industrial Psychiatry Journal”, October 2021, https://journals.lww.com/inpj/fulltext/2021/30001/cry_in_the_sky__psychological_impact_on_drone.5.aspx [dostęp: 2.01.2025];
- Witoszka B., *1000 dni wojny w Ukrainie. Wiemy, ile rakiet i dronów wyrzuciła Rosja*, „Komputer Świat” 2024, 19 listopada, <https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/militaria/1000-dni-wojny-w-ukrainie-oto-ile-rakiet-wyrzucila-rosja/v942rnj> [dostęp: 2.01.2025];
- Zieliński T., *Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego*, „Humanities and Social Studies” 2018, vol. XXIII, 25 (1/2018), <https://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/384> [dostęp: 2.01.2025].

Źródła internetowe:

- AAP-6 (2017) *Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO*, <https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf> [dostęp: 2.01.2025];
- Campaign to Stop Killer Robots*, <https://www.stopkillerrobots.org/> [dostęp: 2.01.2025];
- Cropsey S., *Drone Warfare In Ukraine: Historical Context And Implications For The Future*, Hoover Institution, <https://www.hoover.org/research/drone-warfare-ukraine-historical-context-and-implications-future> [dostęp: 2.01.2025];
- Harbaugh M., *Unmanned Aerial Systems (UAS) for Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)*, <https://dsiac.dtic.mil/wp-content/uploads/2018/05/UNMANNED-AERIAL-SYSTEMS-UAS-FOR-INTELLIGENCE-SURVEILLANCE-AND-RECONNAISSANCE-ISR.pdf>. [dostęp: 3.01.2025];
- Hollings A., *How much does it cost to train an Air Force pilot? A lot*, <https://www.sandboxx.us/news/how-much-does-it-cost-to-train-an-air-force-pilot-a-lot/> [dostęp: 2.01.2025];
- Institut Study of War, *Russian Offensive Campaign Assessment*, December 20, 2024, <https://www.understandingwar.org/background/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024> [dostęp: 2.01.2025];
- Juraszek P., *Niewykrywalny i odporny na zagłuszarki. Ukraińcy testują nowego drona*, *Wirtualna Polska*, <https://tech.wp.pl/niewykrywalny-i-odporny-na-zagluszarki-ukraincy-testuja-nowego-drona,7056839118117440a> [dostęp: 3.01.2025];
- Minoboroni provelo demonstracijnij pokaz FPV-droniv, kerovanih čerez optovolokno, dlja ZSU*, <https://mod.gov.ua/news/minoboroni-provelo-demonstracijnij-pokaz-fpv-droniv-kerovanih-cherez-optovolokno-dlya-zsu> [dostęp: 20.01.2025];

- Parlament Europejski, *Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania*, <https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20200827STO85804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania> [dostęp: 2.01.2025];
- Robot, [w:] *Encyklopedia PWN*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/robot;3968150.html> [dostęp: 2.01.2025];
- Singer P. W., *Military robots and the future of war*, [w:] *TED Ideas change everything*, https://www.ted.com/talks/p_w_singer_military_robots_and_the_future_of_war [dostęp: 2.01.2025];
- Taylor W. W., Bigelow J. H., Ausink J. A., *Absorbing Air Force Fighter Pilots: Parameters, Problems, and Policy Options*, <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1068.html> [dostęp: 2.01.2025];
- United States Government Accountability Office (GAO), *Air Force: Actions Needed to Strengthen Management of Unmanned Aerial System Pilots (GAO14316)*, April 10, 2014, <https://www.gao.gov/assets/gao-14-316.pdf> [dostęp: 3.01.2025].